

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО СИРОПА СЛОЖНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ МАТЬ-И-МАЧЕХИ (TUSSILAGO FARFARA L.)

Файзуллаева Н.С., Юсупова М.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт,

e-mail: fayzullaeva.nodira@mail.ru,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679195>

Аннотация. В результате исследований разработан муколитический сироп рекомендуемый для использования в детской практике (с 12-16 лет). Лекарственный сироп разрабатывали на основе лекарственного растительного сырья - мать-и-мачехи (*Tussilago farfara* L.) и калия йодида, а в качестве основы использовали 64% простой сахарный сироп. Была проведена оценка качества лекарственного сиропа по следующим показателям: внешний вид, вкус, цвет, запах, величина pH, плотность и температура кипения.

Ключевые слова: настой, водный экстракт мать-и-мачехи, сахароза, сахарный сироп, технология, лекарственный сироп, калия йодид, оценка качества.

Актуальность темы. На сегодняшний день проблема создания возрастных – детских, в частности лекарственных препаратов для подросткового возраста (12-16 лет) по-прежнему остаётся актуальной задачей фармацевтической технологии. Наиболее часто в фитотерапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей используют препараты на основе местного растительного сырья, в частности, листья мать-и-мачехи (*Tussilago farfara* L.) и др. Листья мать-и-мачехи содержат от 5 до 10% слизистых веществ, гликозид туссилагин, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, инулин, ситостерин. Благодаря высокому содержанию слизи мать-и-мачеха оказывает обволакивающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Кроме того, слизи, органические кислоты и сапонины разжижают сухое отделяемое, восстанавливают естественное движение ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, улучшают отхаркивание мокроты. Дубильные вещества, каротиноиды и стерины оказывают выраженное противовоспалительное и слабое бактериостатическое действие. Флавоноиды и эфирные масла растения оказывают незначительный спазмолитический эффект. Также, в качестве муколитического средства в детской практике используют 1-3% растворы калия йодида. Поэтому разработка состава и технологии, оценка качества лекарственного сиропа сложного состава, на основе местного растительного сырья и на основе различного рода сахарозаменителей, рекомендуемого в качестве отхаркивающего средства является актуальной задачей фармации.

Цель исследования. Разработать состав и технологию детского сиропа сложного состава на основе водного настоя мать-и-мачехи (*Tussilago farfara* L.), калия йодида.

Методы исследования. В исследованиях были использованы лекарственное растительное сырьё – мать-и-мачеха, калия йодид и вспомогательное вещество – простой сахарный сироп, отвечающие требованиям НД. Простой сахарный сироп и настой мать-и-мачехи готовили общеизвестными методами [1]. Оценку качества полученного лекарственного сиропа проводили по методикам, приведенным в нормативной документации и литературных источниках [2, 3]. В процессе исследования были оценены следующие показатели сиропа: внешний вид, вкус, цвет, запах, величина pH, плотность и температура кипения.

Основные результаты. Для достижения цели исследования был приготовлен водный экстракт листьев мать-и-мачехи: отвешанное измельчённое сырьё заливали водой в соотношении 1:10 (с учётом коэффициента водопоглощения 2,0), ставили в инфундирку и проводили экстрагирование в течение 1 часа. Водную вытяжку после

охлаждения до комнатной температуры процеживаем через 4 слойную марлю. Готовую водную вытяжку наливали в варочный котёл для получения сиропа подогревают до 50—60°C, после чего, не прекращая нагревания, при непрерывном перемешивании. вводят рассчитанное количество сахара (из расчёта 40 мл на 60 г сахара). После полного растворения сахара раствор доводят до кипения. Сироп быстро кипятят при температуре 60-70°C в течении 20-25 минут, снимают образовавшуюся пену. Эту операцию повторяют дважды. Готовый сироп фильтруют в горячем виде под давлением. Точка кипения 60% сахарного сиропа (средний сироп) при температуре 103,9° С, с вязкостью 1,236±0,02 г/мл. После охлаждения в 60% сироп добавили калия йодида растворённый в минимальном количестве воды и тщательно перемешивали. Готовый сироп фасовали в склянки из тёмного стекла по 50 мл. Качественные показатели сахарного сиропа оценивали по методам, описанным в литературе [2, 3]. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты оценки качества сиропа на основе *Tussilago farfara L.*

Показатели	Методы	Нормы
Описание	Визуально	Прозрачная без-цветная жид-кость, вязкой консистенции, без запаха, сладкого вкуса
Подлинность	Качественные реакции - к 2 мл раствора сиропа прибавляют 0,2 мл 16% раствора серной кислоты, 0,2 мл 3% раствора железа (III) хлорида и 2 мл хлороформа; при взбалтывании хлороформный слой окрашивается в фиолетовый цвет (йодиды).	Соответствует
	- к 2 мл раствора сиропа прибавляют 1 мл 20% раствора винной кислоты, 1 мл 10% раствора натрия ацетата, 0,5 мл 96% спирта этилового и встряхивают, образуется белый кристал-лический осадок, раствори-мый в растворах кислот и щелочей (калий ион).	Соответствует
	- реакция Молиша: при добавлении к сиропу 20% раствора альфа-наптола и кислоты серной концентри-рованной появляется розово-фиолетовое окрашивание (инулин).	Соответствует
Показатель рН	Потенциометрический	От 5,25 до 5,7
Температура кипения, °С	Термометрический	103,1±0,7
Плотность, г/мл	Пикнометрический (ГФ РУз)	От 1,236 до 1,30

Выводы. В результате исследований впервые был разработан состав и технология, а также проведена оценка органолептических показателей детского сиропа сложного состава на основе местного сырья (*Tussilago farfara L.*).

Список литературы

1. Разработка технологии и изучение биологического действия отхаркивающего сиропа / Т.А. Шаталова и др. // Современные проблемы науки и образования – 2013. - № 4. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.science-education.ru/110-9785.

2. Сиропы, содержащие фитопрепараты – технология, методологические принципы исследования / И.Н. Андреева, Э.Ф. Степанова, А.Ю. Албаков и др.// Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: тез. докл. 5 Междунар. съезда...5-7 июля 2001г. - СПб, 2001. – С.59-62.

3. Синева Т.Д., Потехина Т.С., Витенберг И.Г. Разработка технологии и стандартизация качества сиропа сорбита как дисперсионной среды лекарственных препаратов для детей // Хим.-фармац. ж. 2007. Т. 35, №12. С. 26-29.